

3. O.To'xtasinova MTT, tarbiyachi ota-ona bilan hamkorlikdagi ishining mazmuni va usullari. Qo'qon davlat pedagogika instituti, 2024.
4. A.Avlayev "Ota-onalarning farzand tarbiyasiga oid metodik bilimlarini rivojlantirish mexanizmlari:Muammolar va yechimlar" respublika ilmiy-amaliy anjumani. 2025-yil 6-may
5. O'zbekiston Respublikasi "Ta'lim to'g'risida"gi Qonuni. Toshkent, 2020.

YANGI TAHRIRDAGI KONSTITUTSIYA SHAXSIY HUQUQ VA ERKINLIKLER KAFOLATI

Mutallibjonova Shaxnoza Azizbek qizi
Andijon davlat pedagogika instituti
O'zbek tili va adabiyoti yo'nalishi magistranti

Annotatsiya. Yangi tahrirdagi O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasi fuqarolarning shaxsiy huquq va erkinliklarini mustahkam kafolatlashga qaratilgan. Unda inson sha'ni va qadr-qimmati oliy qadriyat sifatida e'tirof etilib, huquq va erkinliklarni himoya qilish davlatning konstitutsiyaviy majburiyati sifatida belgilandi. Yangi tahrirdagi O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasi mamlakatimizning barqaror taraqqiyoti va xalq farovonligining huquqiy asosi sifatida qabul qilindi. 2023-yil 30-aprel kuni o'tkazilgan referendumda 90,21 foiz fuqarolar yangi Konstitutsiyani qo'llab-quvvatladi, bu esa jamiyatning huquqiy islohotlarga bo'lgan ishonchini ko'rsatadi.

Аннотация

Конституция Республики Узбекистан в новой редакции направлена на надежную гарантию личных прав и свобод граждан. В нем человеческая честь и достоинство признавались высшей ценностью, а защита прав и свобод определялась как конституционная обязанность государства. Конституция Республики Узбекистан в новой редакции принята как правовая основа устойчивого развития страны и благосостояния народа. На референдуме 30 апреля 2023 года 90,21% граждан поддержали новую конституцию, что свидетельствует о доверии общества к правовой реформе.

Annotation

The Constitution of the Republic of Uzbekistan in the new edition aims to firmly guarantee the personal rights and freedoms of citizens. In it, the honor and dignity of man were recognized as a high value, and the protection of rights and Freedoms was established as a constitutional obligation of the state. The Constitution of the Republic of Uzbekistan in the new edition was adopted as the legal basis of the Sustainable Development and people's welfare of our country. In a referendum held on April 30, 2023, 90.21 percent of citizens supported the new Constitution, indicating community confidence in legal reform.

Kalit soʻzlar: Konstitutsiya, yangi tahrir, huquq va erkinliklar, shaxsiy huquqlar, inson shaʼni va qadr-qimmat, kafolat, demokratik davlat, fuqarolik jamiyati, tenglik, adolat, huquqiy davlat, referendum, huquqiy islohotlar, konstitutsiyaviy majburiyat, inson huquqlarini himoya qilish.

Ключевые слова: Конституция, новая редакция, права и свободы, права личности, честь и достоинство человека, гарантия, демократическое государство, гражданское общество, равенство, справедливость, правовое государство, референдум, правовая реформа, конституционная обязанность, защита прав человека.

Keywords: Constitution, new edits, rights and freedoms, Personal Rights, Human honor and dignity, guarantee, democratic state, civil society, equality, justice, legal state, referendum, legal reform, constitutional obligation, protection of human rights.

Kirish qismi

Oʻzbekiston Respublikasi Konstitutsiyasi-mamlakatimizning eng oliy huquqiy hujjati boʻlib, u davlat va jamiyat hayotining asosiy tamoyillarini belgilab beradi. Yangi tahrirdagi Konstitutsiya inson huquq va erkinliklarini yanada kengroq kafolatlash, fuqarolarning shaʼni va qadr-qimmatini oliy qadriyat sifatida eʼtirof etish, huquqiy davlat va fuqarolik jamiyatini mustahkamlashga qaratilgan.

2023-yil 30-aprel kuni oʻtkazilgan umumxalq referendumda xalqimizning mutlaq koʻpchiligi yangi Konstitutsiyani qoʻllab-quvvatladi. Bu esa jamiyatning huquqiy islohotlarga boʻlgan ishonchi va huquqiy ongining yuksalganidan dalolat

beradi. Yangi tahrirda shaxsiy huquq va erkinliklarning kafolatlanishi, ularni himoya qilishning huquqiy mexanizmlarini takomillashtirish, inson manfaatlarini ustuvor qo'yish kabi tamoyillar alohida o'rin egallaydi.

Shu tariqa, Konstitutsiyaning yangi tahriri nafaqat huquqiy hujjat, balki inson huquq va erkinliklarini ta'minlovchi mustahkam poydevor sifatida O'zbekistonning demokratik taraqqiyotida muhim bosqich bo'lib xizmat qiladi.

O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasining yangi tahriri mamlakatimizda huquqiy davlat va fuqarolik jamiyatini shakllantirishda muhim bosqich bo'ldi. U fuqarolarning shaxsiy huquq va erkinliklarini yanada kengroq kafolatlashga, ularni amalda ta'minlash mexanizmlarini mustahkamlashga qaratilgan.

Asosiy yo'nalishlar: Inson sha'ni va qadr-qimmatini-Konstitutsiyada inson eng oliy qadriyat sifatida belgilandi. Hech kim kamsitilishi, qiynoqqa solinishi yoki sha'ni toptalishi mumkin emas.

Huquq va erkinliklarning daxlsizligi-Shaxsiy hayot, yashash joyi, muloqot sirini himoya qilish davlatning majburiyati sifatida mustahkamlandi.

Adolat va tenglik prinsipi-Fuqarolar millati, dini, jinsi, ijtimoiy kelib chiqishidan qat'i nazar teng huquqlarga ega.

Huquqiy himoya mexanizmlari-Har bir fuqaro o'z huquqlarini sud orqali himoya qilish imkoniyatiga ega. Sud mustaqilligi va odil sudlov prinsiplari alohida ta'kidlandi.

Ijtimoiy kafolatlar-Ta'lim, sog'liqni saqlash, mehnat qilish huquqi, ijtimoiy himoya kabi huquqlar kengaytirildi.

Demokratik ishtirok-Fuqarolarning davlat boshqaruvida ishtirok etishi, referendum va saylovlarda ovoz berish huquqi mustahkamlandi.

Yangi tahrirning ahamiyati: Konstitutsiya xalqning huquqiy ongini yuksaltirishga xizmat qiladi.

Davlat organlari faoliyatida inson manfaatlarini ustuvorligi tamoyili mustahkamlandi.

Huquqiy islohotlar orqali fuqarolarning davlatga bo'lgan ishonchi ortmoqda.

O‘zbekistonning xalqaro maydondagi obro‘cini mustahkamlashda inson huquqlarining kafolatlanishi muhim omil bo‘lib xizmat qilmoqda.

Xulosa

Yangi tahrirdagi O‘zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasi fuqarolarning shaxsiy huquq va erkinliklarini kafolatlashda tub burilish yasadi. Unda inson sha’ni va qadr-qimmatini oliy qadriyat sifatida e’tirof etilib, huquq va erkinliklarni himoya qilish davlatning konstitutsiyaviy majburiyati sifatida belgilandi. Bu esa jamiyatda adolat, tenglik va huquqiy tartibotning mustahkamlanishiga xizmat qiladi.

Konstitutsiyaning yangi tahriri nafaqat huquqiy hujjat, balki inson manfaatlarini ustuvor qo‘ygan demokratik jamiyat qurish yo‘lidagi poydevor bo‘lib, O‘zbekistonning huquqiy davlat sifatida rivojlanishini ta’minlaydi. Shaxsiy huquq va erkinliklarning kafolatlanishi fuqarolarning davlatga bo‘lgan ishonchini mustahkamlab, xalqaro maydonda mamlakatimizning obro‘cini yanada oshiradi. Shu tariqa, yangi Konstitutsiya O‘zbekistonni huquqiy-demokratik davlat sifatida yanada yuksaltirishga, fuqarolarning huquq va erkinliklarini amalda ta’minlashga xizmat qiluvchi mustahkam asosdir.

Adabiyotlar.

1. **O‘zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasi.** Yangi tahrir, Toshkent, 2023.
2. Jo‘rayev M., Xudoyberganov A. Konstitutsiyaviy huquq asoslari. Toshkent: TDYuI nashriyoti, 2021.
3. G‘afurov N. Inson huquqlari va erkinliklari kafolatlari. Toshkent: Adolat, 2020.
4. O‘zbekiston Respublikasi Oliy Majlisi Qonunchilik palatasi materiallari. Konstitutsiyaviy islohotlar bo‘yicha hujjatlar to‘plami. Toshkent, 2023.
5. Bobojonov R. Huquqiy davlat va fuqarolik jamiyati nazariyasi. Toshkent: Yangi asr avlodi, 2019.
6. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining rasmiy nutqlari va ma’ruzalari. Konstitutsiyaviy islohotlar haqida. Toshkent, 2023.
7. Qodirov S. Demokratiya va inson huquqlari. Toshkent: Ma’naviyat, 2018.

IMOM BUXORIY ILMIY ME’ROSINING BUGUNGI KUNDAGI AHAMIYATI